

Contribution du Green Crowdfunding au Développement Durable : Potentiels et défis

Samira Oudray

*Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan Université Abdelmalek
Essaâdi*

samira.oudray@etu.uae.ac.ma

Jamal Berrad

*Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan. Université Abdelmalek
Essaâdi*

jberrad@uae.ac.ma

Résumé :

Au Maroc comme à l'échelle mondiale, le développement durable est devenu une préoccupation majeure. C'est ainsi qu'ont émergé de nouveaux moyens de financement destinés pour les initiatives environnementales et durables tel que le Green Crowdfunding.

Ce travail de recherche, qui consiste en une revue de littérature, examine conjointement les concepts émergents du "Green Crowdfunding" et du "développement durable", concepts qui ont été largement étudiés indépendamment. Il a pour objectif d'identifier les opportunités offertes par le financement vert pour le développement durable dans différents pays dont le Maroc. Il vise aussi à caractériser les problématiques propres au succès du green crowdfunding et les défis qu'il affronte.

Les résultats montrent que le green crowdfunding présente un potentiel significatif pour le développement durable au Maroc vu les opportunités repérées et les expériences observées dans certains pays. Ce travail souligne aussi le rôle important des plateformes dans la promotion de l'innovation environnementale et celui de l'engagement de la communauté dans le cadre de la responsabilité sociétale.

Mots clés : *Green crowdfunding, développement durable, contribution, impact environnemental, responsabilité sociétale.*

Abstract:

In Morocco and around the world, sustainable development has become a major concern. This is how new means of financing have emerged for environmental and sustainable initiatives such as Green Crowdfunding.

This research work, which consists of a literature review, jointly examines the emerging concepts of "Green Crowdfunding" and "sustainable development", concepts which have been widely studied independently. Its objective is to identify the opportunities offered by green

financing for sustainable development in different countries including Morocco. It also aims to characterize the issues specific to the success of green crowdfunding and the challenges it faces. The results show that green crowdfunding presents significant potential for sustainable development in Morocco given the opportunities identified and the experiences observed in certain countries. This work also highlights the important role of platforms in promoting environmental innovation and that of community engagement within the framework of social responsibility.

Keywords: *Green crowdfunding, sustainable development, contribution, environmental impact, social responsibility.*

1. INTRODUCTION :

Le développement durable est devenu une priorité dans le monde (Girouard, 2013). C'est un concept qui englobe la croissance économique, la préservation de l'environnement et le bien-être humain. L'émergence de la technologie y compris l'internet a permis de promouvoir le développement des associations et des entreprises à finalités sociale et environnementale (Adhami et al., 2017), chose qui a pu attirer des plateformes de financement participatif axées sur la protection de l'environnement et le bien-être social profitant des bienfaits de l'internet (Adhami et al., 2017). Ces plateformes lancent divers projets environnementaux tels que la plantation d'arbres, la lutte contre le gaspillage, le recyclage, la classification des déchets et la recherche des sources d'eau potable... etc. (Chen et al., 2017).

Des recherches ont montré que les entreprises qui optent pour des activités vertes, définies comme des initiatives dont l'objectif premier est d'assurer des finalités sociétales et environnementales (Ortas et al., 2013, Thompson et al., 2011), trouvent souvent des difficultés à obtenir des ressources suffisantes pour le financement de leurs projets (Petkova et al., 2014, Agrawal et al., 2014). Ces difficultés résultent de plusieurs facteurs tel que l'asymétrie de l'information (Petkova et al., 2014), les rendements incertains (Foxon et Pearson, 2008, Bürer et Wüstenhagen, 2009) ...etc.

Dans ce contexte, on trouve que parmi les divers mécanismes innovants qui ont émergé pour soutenir le développement durable le "green crowdfunding", qui se positionne comme une solution novatrice et prometteuse offrant aux entrepreneurs et associations vert(e)s, une nouvelle solution pour surmonter les obstacles de financement. (Ortas et al., 2013). Le financement participatif vert peut donc aider les entrepreneurs durables à faire face au manque de financement (Ortas et al.2013, Girouard, 2013, Belz et Binder, 2017). De plus, plusieurs études suggèrent que les orientations sociales et durables affectent positivement le succès du financement des projets de financement participatif (Belleflamme et al.2013 ; Calic et Mosakowski 2016).

En raison de son engagement politique en matière de développement durable, le Maroc se concentre fermement sur la promotion de l'économie verte (PNUE 2015). Il est parmi les pays africains qui ont témoigné d'un engagement remarquable pour créer une croissance économique

verte et durable en Afrique à côté du Ghana, le Kenya, le Rwanda et l'Afrique du Sud (PNUE, 2015). Les projets à vocation environnementale ont connu une amélioration au Maroc ces dernières années. Le financement de ces projets pourrait se faire, entre autres, à l'aide du crowdfunding qui est un concept nouveau au Maroc, dont le cadre juridique a connu une amélioration depuis 2021. Le financement des projets verts pourrait se faire donc à l'aide financement participatif vert comme c'est le cas dans plusieurs d'autres pays tel que la Chine, les pays de l'Europe, de l'Amérique, ...etc.

La question de recherche de cet article est la suivante : *Quels sont les facteurs clés de succès des campagnes de green crowdfunding soutenant le développement durable, et quelles opportunités et défis ce moyen de financement présente-il pour la promotion du développement durable dans certains pays dont le Maroc peut bénéficier ?* Nous allons essayer d'y répondre en se basant sur une revue de littérature et qui nous offrira un cadre pour explorer les éléments qui contribuent à la réussite des campagnes de green crowdfunding axées sur le développement durable, tout en permettant d'analyser les avantages et les obstacles liés à l'utilisation de ce mode de financement pour des projets durables.

Ainsi, nous allons examiner les deux concepts émergents du "Green Crowdfunding" et du "Développement Durable" en premier lieu. Par la suite nous allons aborder les facteurs clés du succès d'après les expériences de certains pays dans le domaine du green crowdfunding, cerner les défis à surmonter et identifier enfin le potentiel offert par ce type du financement pour le développement durable. Finalement nous terminerons avec une conclusion.

2. LE GREEN CROWDFUNDING ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE : DEFINITION ET TYPOLOGIE

2.1. Le contexte théorique du Green crowdfunding :

Le financement participatif peut aider les entrepreneurs, les artistes et les organisations à but lucratif et non lucratif à collecter des fonds auprès du public via une plateforme sur internet. Il permet d'obtenir facilement un soutien financier par rapport aux moyens traditionnels de collecte du fonds (Zheng et al., 2014). Par conséquent, de plus en plus d'entreprises commencent à lancer des projets sur des plateformes de financement participatif dans divers domaines tels que l'artisanat, la technologie, les produits culturels, les jeux vidéo, les biens publics, les produits verts, ...etc. (Burtch et al., 2013, Hobbs et al., 2016, Chen et al., 2017). Il existe d'ailleurs quatre types de modèles du financement participatif à savoir le crowdfunding donation, le reward crowdfunding, le crowdfunding lending et le crowdfunding equity (Hobbs et al., 2016).

Dans cet article, nous allons traiter le financement du développement durable via le green crowdfunding, défini comme la collecte des fonds auprès du public via une plateforme en ligne pour le financement des projets à vocation environnementale et sociale (Ortas et al., 2013). Il s'agit d'une forme de financement participatif axée spécifiquement sur des projets liés à la

transition énergétique, à la préservation de l'environnement, à la protection de la biodiversité, ...etc.

Dans la littérature, on trouve deux types du green crowdfunding, celui basé sur les dons, qui comprend des activités à but non lucratif et vise à créer un environnement vert, et celui basé sur les récompenses, qui est utilisé par les organisations qui vendent des produits ou des services verts (Chen et al.,2017). Le financement participatif vert est, en effet, un moyen nouveau et alternatif de financement, qui pourrait participer à améliorer l'efficacité de la collecte de fonds et à la vente de produits ou services verts contribuant au développement durable. (Chen et al.,2017).

Dans un environnement vert, les organisations pourraient faire des affaires de manière plus rentable et la société pourrait mieux se développer (Chen at al., 2017, Lam et Law, 2016). Les projets de protection de l'environnement lancées par les entreprises et associations, font appel donc au green crowdfunding car il est vu comme une solution adéquate pour le financement de leurs projets à vocation environnementale et sociale contribuant ainsi au développement durable (Chen et al., 2017), notion que nous allons aborder dans le point suivant.

2.2. Le contexte théorique du développement durable :

Le développement durable est un concept largement utilisé dans le monde ces dernières années. La définition la plus couramment utilisée vient du rapport Brundtland, défini par la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement (CMED) comme un développement qui satisfait les demandes des peuples contemporains sans mettre en danger la capacité des générations ultérieures à satisfaire leurs propres demandes (1987, p. 51).

Le développement durable en effet, combine trois dimensions qui ont été définis de différentes manières. La dimension environnementale est la plus traitée dans les recherches (Soini et Birkeland, 2014) et consiste en la capacité de préserver l'environnement naturel grâce à des pratiques appropriées, répondant aux besoins actuels des gens sans compromettre la disponibilité des ressources pour la génération future (Kuhlman et Farrington, 2010). La durabilité sociale est le type le moins traité dans les écrits (Dempsey et al.2011 ; Murphy, 2012), il s'agit de promouvoir les droits de l'homme, l'équité, l'accès à l'éducation et à garantir le bien-être à long terme de tous, tout en préservant la cohésion sociale et la justice (Kuhlman et Farrington, 2010, Halisçelik et Soytaş 2019). Enfin, la durabilité économique, quant à elle, est l'approche selon laquelle les activités économiques sont menées de manière à préserver et promouvoir le bien-être économique à long terme. En pratique, il vise à créer un équilibre entre croissance économique, équité sociale et stabilité financière. (Moldan et al.2012)

De nombreux articles qui ont abordé le développement durable ont traité plus d'une dimension, ce qui montre l'interconnexion entre les trois dimensions et la nécessité d'équilibrer les différents intérêts (Hansmann et al.2012). Cette interconnexion est importante car la croissance économique à elle seule ne peut pas être considérée comme un succès si elle dépasse les limites écologiques ou entrave le bien-être social (Halisçelik et Soytaş 2019).

Le crowdfunding vert est un mécanisme financier qui pourrait répondre à ces trois dimensions. Il s'inscrit dans la dimension économique en permettant à des projets de créer de nouvelles opportunités économiques et en encourageant la compétitivité et l'innovation tout en préservant les ressources (Hobbs et al., 2016). Côté environnement, le green crowdfunding s'impose par son engagement en faveur de la préservation de la planète en finançant des projets axés sur la protection de la biodiversité, la lutte contre les défis environnementaux actuels, ...etc. (Bockel et al. 2021). Enfin, il peut également être un acteur dans la dimension sociale en participant à la promotion de l'inclusion sociale et en permettant à des communautés locales de participer activement à des projets qui les concernent (Adhami et al. 2017), tout en développant une conscience écologique commune (Bockel et al. 2021).

Le Maroc, pays reconnu pour son engagement envers le développement durable (PNUE, 2015) peut explorer le green crowdfunding comme moyen visant à financer les activités ayant un impact environnemental positif et influençant au même temps le côté économique et social, un moyen de financement qui a déjà connu un succès à travers le monde (Europe, Amérique, Asie, ...etc.). L'expérience des autres pays dans ce domaine pourrait offrir au Maroc la possibilité de tirer profit de potentiels et de relever les défis de ce moyen pour promouvoir son propre développement durable.

Cependant, la réussite de ces plateformes de financement participatif vert dépend en grande partie de l'identification et de la mise en œuvre de facteurs clés de succès, qui contribuent à l'impact positif des projets de développement durable (Hobbs et al., 2016, Adhami et al, 2017). Dans ce qui suit nous allons présenter quelques facteurs clés selon les expériences de certains pays, et voir comment le Maroc peut les appliquer pour tirer profit de potentiels de ce type de financement.

3. FACTEURS CLES DE SUCCES DES COMPAGNES DU GREEN CROWDFUNDING, DEFIS ET POTENTIELS :

3.1. Les facteurs clés de succès des compagnes du green crowdfunding :

Les plateformes de financement participatif vert ont ouvert la voie à un financement plus démocratique, permettant à un large public de participer financièrement à des projets axés sur l'environnement. Ces campagnes qu'elles soient lancées en Europe, en Amérique, en Chine ou ailleurs, ont gagné en popularité ces dernières années en tant qu'outils essentiels pour financer des projets axés sur la durabilité environnementale et la responsabilité sociale. Le succès de ces campagnes dépend de divers facteurs clés, qui jouent un rôle déterminant dans la réussite des projets et dans la réalisation des objectifs de développement durable.

Plusieurs auteurs engagés dans les recherches dans le domaine du green crowdfunding ont abordé dans leurs écrits, les facteurs de succès des campagnes de financement participatif vert axé sur l'environnement. Horisch (2015) a trouvé que les compagnes faites pour les projets à but non lucratif (dons) sont plus susceptibles de collecter plus de fonds, tout en soulignant dans son article l'importance de fixer une durée longue pour la campagne de la collecte. Cela rejoint en fait les principales conclusions de l'étude de Yang et al. (2019) sur les facteurs clés du succès

des projets de financement participatif écologique en Chine, qui sont la fixation d'une durée plus longue des campagnes et l'établissement d'objectifs élevés liés à l'environnement pour inspirer la sympathie des backers, en particulier pour les projets à but non lucratif basés sur des dons. Ces deux facteurs ont été aussi confirmés par l'étude de Liu et al. (2019) faite en Chine, qui a mis également l'accent sur l'importance de fixer des objectifs appropriés et de gérer efficacement la durée du projet ce qui permet d'augmenter les chances de succès, en raison d'une plus grande visibilité du projet.

A côté de la fixation d'une durée plus longue de projet, l'établissement d'objectifs élevés liés à l'environnement et les campagnes destinées à des projets basés sur des dons (à but non lucratif), on trouve aussi que la communication joue un rôle important dans le succès des campagnes du green crowdfunding. Selon l'étude de Rossolini et al. (2021), faite sur plusieurs projets lancés sur la plateforme Américaine Indiegogo, les stratégies de communication comme le cadrage du message, l'accent mis sur l'importance de la préservation de l'environnement et la présentation des objectifs verts affectent positivement le succès des campagnes de financement.

Toujours dans le cadre de la communication avec les backers, Maehele (2020), la considère comme un facteur important pour les projets à caractère durables, en raison de la grande ambiguïté et l'asymétrie de l'information (Otté et Maehele 2022). L'importance de la communication avec les backers est aussi abordée par Lagazio et Querci (2018), d'après qui une communication continue avant, pendant et après la collecte augmente la crédibilité et la légitimité du projet et réduit la confusion des investisseurs. Calic et Mosakowski (2016) voient, quant à eux ; que les deux facteurs importants de la réussite d'une campagne du green crowdfunding sont la créativité et la légitimité du projet.

Rhue et Robert Jr. (2018), de leur part, ont démontré que l'utilisation d'un langage émotionnel (positif ou négatif) augmente le succès du financement participatif. De plus, les recherches montrent que les émotions sont un facteur important pour motiver et soutenir les solutions liées au changement climatique (Salama & Aboukoura, 2018, Otté et Maehele 2022).

D'autres facteurs clés ont été étudiés par Adhami et al. (2017) dans le cas de 423 projets « verts » publiés sur 27 plateformes spécialisées en green crowdfunding en Europe. Ils ont révélé que les projets fondés sur l'équité sociale et ceux apportant des avantages à la fois intrinsèques et financiers à la communauté locale ont plus de chances d'atteindre l'objectif de financement. La qualité des services publics au niveau local et la confiance en institutions sont également de variables explicatives importantes de succès des campagnes du green crowdfunding en Europe.

Enfin, l'étude de Buttice, et al. (2019) qui a examiné comment le cadre institutionnel de différents pays affecte la diffusion des campagnes de financement participatif axées sur l'environnement a démontré que ces campagnes vertes diffèrent sur plusieurs aspects et sont plus répandues dans les pays qui sont peu orientés vers la durabilité environnementale que les autres.

Ces facteurs clés de succès qui permettent de guider les campagnes vertes vers la réussite sont divers. Afin de bénéficier des potentiels liés à ce type de financement dans le cadre de développement durable, il est possible donc aux plateformes opérant au Maroc de tenir en compte ces facteurs pour surmonter les défis du green crowdfunding et tirer profit de ses avantages.

3.2. Défis et potentiels du green crowdfunding :

Malgré les facteurs clés de succès qui peuvent favoriser le financement réussi des projets verts via le green crowdfunding, de nombreux obstacles subsistent. Il est donc crucial de reconnaître que le green crowdfunding n'est pas exempt de difficultés.

Un certain nombre de défis sont associés au financement participatif vert d'entreprises durables. L'un des principaux défis réside dans la nécessité de maintenir un équilibre entre les objectifs financiers et environnementaux (Hörisch 2019). Les projets financés par le biais du green crowdfunding doivent non seulement générer des retours sur investissement, mais aussi avoir un impact positif sur l'environnement (Hörisch 2019). De plus, la transparence et la responsabilité sont essentielles pour préserver la confiance des porteurs de projets et garantir que les fonds sont utilisés de manière efficace et conforme aux objectifs fixés.

Des études empiriques sur des projets de financement participatif vert montrent que de nombreux projets ne divulguent aucune information sur les avantages environnementaux réels générés (Hörisch 2019). En conséquence, les backers sont souvent incapables d'évaluer si les avantages environnementaux se concrétisent réellement. Il est intéressant de noter que dans une étude portant sur 407 projets, seuls deux projets ont fourni des informations quantitatives sur leur impact environnemental (Hörisch 2019). Petruzzelli et al. (2019) suggèrent que pour relever ce défi, les porteurs de projets axés sur la durabilité devraient accorder plus d'attention à la communication avec les bailleurs de fonds et à la préparation des activités de suivi.

Parmi les défis, on trouve aussi que certains projets pourraient utiliser l'attrait de la durabilité pour collecter des fonds sans réellement avoir un impact positif sur l'environnement. Il est essentiel donc d'établir des normes et des mécanismes de vérification pour éviter ce phénomène du greenwashing (Arner et al., 2022). Le manque d'un cadre juridique régissant le green crowdfunding constitue aussi un défi à surmonter en développant une réglementation appropriée pour superviser les plateformes de green crowdfunding et protéger les porteurs de projets. (Singh et al., 2022).

Néanmoins, malgré ces défis, certaines campagnes de green crowdfunding ont réussi à mobiliser des fonds considérables et à réaliser des progrès significatifs dans la promotion de solutions durables et par conséquent bénéficier des potentiels offerts par ce type de financement dans le développement durable.

Les facteurs clés de succès des campagnes de green crowdfunding sont intrinsèquement liés aux potentiels de cette méthode de financement environnemental, jouant un rôle déterminant

dans la réalisation des objectifs durables par la mobilisation des ressources nécessaires pour concrétiser ces initiatives impactant le développement durable. Dans ce contexte, le green crowdfunding s'impose comme un instrument puissant de financement. Il adopte une approche financière participative et inclusive des projets écologiques, qui stimule l'implication communautaire et favorise la pensée créative (Vasileiadou et al. ,2015). En plus, Le green crowdfunding révolutionne l'investissement dans la durabilité en le rendant accessible à un public beaucoup plus large, contribuant ainsi à une plus grande démocratisation de cet engagement (Shaista et al., 2020). Le potentiel du green crowdfunding pour le développement durable ne se limite pas aux aspects économiques et financiers, mais il favorise également la sensibilisation et l'éducation en permettant aux porteurs de projet de raconter leur histoire et de mettre en lumière l'importance de leurs initiatives pour le développement durable (Shaista, 2020).

Cette approche est particulièrement pertinente pour le Maroc, compte tenu de ses ambitions en matière de développement durable (PNUE 2015). Le Maroc peut mobiliser des fonds pour, par exemple, les énergies renouvelables vu qu'il s'est distingué par son engagement notamment avec le parc solaire de Noor à Ouarzazate (Benjouid, et al. 2023). Le Maroc fait aussi face à des défis environnementaux tels que la désertification et la gestion de l'eau (Benjouid, et al. 2023). Les projets de conservation de l'eau, de reforestation et de lutte contre la pollution pourraient trouver un financement via le crowdfunding vert. Le pays a un secteur agricole important ; les initiatives liées à l'agriculture durable pourraient bénéficier aussi de ce type de financement. Cette méthode de financement peut encourager la participation directe des Marocains dans la réalisation de projets durables, chose qui leur permettra de devenir des parties prenantes actives, ce qui peut renforcer le soutien public à ces initiatives et favoriser une plus grande sensibilisation aux questions environnementales.

Dans ce contexte, des initiatives de financement participatif vert peuvent être utilisées au Maroc pour relever les défis financiers pour la réalisation de projets ayant un impact social et environnemental (Sahmi et al. 2021) surtout que le développement intelligent face à la protection de l'environnement suscite un intérêt croissant au Maroc, et des efforts peuvent être déployés pour stimuler et soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation verts grâce au financement participatif (Elgraini, 2013).

Le green crowdfunding représente donc une opportunité majeure pour le Maroc pour accélérer sa transition vers un avenir plus durable (Benjouid, et al. 2023) en tirant parti de l'expérience d'autres pays dans ce domaine (Europe, Amérique, Chine, ...etc.) tout en relevant les défis associés. Un engagement des parties prenantes (entreprises, institutions, individus et gouvernements), une communication transparente, une sensibilisation accrue pour les citoyens marocains aux avantages du green crowdfunding et à la manière dont ils peuvent participer et une mise en œuvre des facteurs clés de succès pour les compagnes de green crowdfunding, sont des éléments parmi d'autres qui peuvent permettre au pays de réussir le financement de son développement durable via le financement participatif vert.

4. CONCLUSION :

Le présent travail a examiné quelques facteurs clés de succès des compagnes du green crowdfunding axées sur la durabilité dans certains pays (Amérique, Chine, Europe) qui sont caractérisés par leur diversité selon les auteurs. Parmi ces facteurs, celui le plus cité d'après les auteurs dans ce travail, est l'utilisation des stratégies de communication appropriée telle que le cadrage de message en mettant l'accent sur la préservation de l'environnement (Rossolini et al. 2021), le contact continu et la communication (avant, pendant et après) avec les backers, élément qui permet de réduire l'ambiguïté, l'asymétrie de l'information et la confusion des bailleurs de fonds (Lagazio et Querci, 2018, Maehle, 2020). Toujours dans le cadre de la communication, l'utilisation d'un langage émotionnel (positif ou négatif) pour motiver et soutenir les solutions liées au changement climatique (Salama & Aboukoura, 2018, Rhue et Robert Jr., 2018, Otté et Maehle 2022) affecte la réussite des compagnes. Le deuxième facteur le plus cité dans notre travail est la fixation d'une durée de campagne plus longue, facteur cité par Horisch (2015), Yang et al. (2019), et Liu et al. (2019) ; une durée longue permet en fait d'augmenter les chances de réussite de la compagne en raison d'une plus grande visibilité du projet pour les bailleurs du fonds. Le troisième facteur est l'établissement et la fixation des objectifs appropriés liés à l'environnement, chose qui permettra d'inspirer la sympathie des backers selon Yang et al. (2019) et Liu et al. (2019). Calic et Mosakowski (2016), quant à eux, affirment que la légitimité et la créativité du projet sont des facteurs déterminants pour le succès des compagnes du financement écologique. D'autres facteurs divers abordés par Adhami et al. (2018), tels que les projets fondés sur l'équité sociale et ceux apportant des avantages à la fois intrinsèques et financiers à la communauté locale ainsi que la qualité des services publics au niveau local et la confiance en institutions sont aussi déterminants pour la réussite des compagnes du green crowdfunding liées au développement durable. Enfin selon Buttice, et al. (2019) les campagnes vertes sont plus répandues dans les pays qui sont peu orientés vers la durabilité environnementale que les autres.

Concernant les divers potentiels (financiers, sociaux et économiques) du green crowdfunding, on trouve qu'il offre une plateforme accessible à un grand public, pour collecter des fonds considérables pour des projets liés à l'environnement. De plus, il renforce l'engagement du public envers les initiatives durables en créant une communauté active pour des projets de développement durable et en sensibilisant ce public aux enjeux environnementaux et sociaux. En outre, le financement vert favorise l'innovation et l'entrepreneuriat vert et il vient pour compléter les autres sources de financement traditionnel.

Cependant, il existe également plusieurs défis à surmonter pour inspirer la confiance du public, tels que le problème de la réglementation, la crédibilité des projets, la transparence des plateformes de financement et l'influence réelle de ces projets sur l'environnement.

Pour réaliser donc le plein potentiel du green crowdfunding au Maroc en faveur du développement durable, quelques recommandations s'imposent. Tout d'abord, établir des normes et des réglementations claires pour garantir la légitimité des projets financés et la protection des porteurs de projets est essentiel. Ensuite, une sensibilisation accrue du public aux

avantages de ce type de financement est nécessaire pour accroître leur participation. Il est également important de développer des mécanismes de surveillance et d'évaluation pour mesurer l'impact réel des projets financés. Les plateformes de financement participatif doivent aussi jouer un rôle actif dans la sélection et la promotion de projets à fort impact environnemental. Enfin, la collaboration entre les acteurs publics, privés et la société civile est cruciale pour favoriser l'essor du green crowdfunding au Maroc.

En ce qui concerne les implications futures, il est encourageant de constater que le Maroc dispose d'un potentiel considérable en matière de développement durable (PNUE 2015). Le green crowdfunding peut être un outil puissant pour libérer ce potentiel et accélérer la réalisation des objectifs de développement durable du pays.

REFERENCES:

- Adhami, S., Giudici, G. and Anh, H.P.N. (2017), "Crowdfunding for Green Projects in Europe: Success Factors and Effects on the Local Environmental Performance and Wellbeing. Economics" [journal.http://www.crowdfundres.eu/wp-content/uploads/2017/11/Crowdfunding-for-green-projects](http://www.crowdfundres.eu/wp-content/uploads/2017/11/Crowdfunding-for-green-projects).
- Agrawal, A., Catalini, C., and Goldfarb, A. (2014), "Some simple economics of crowdfunding", *Innovation Policy and the Economy*, vol.1, n°14, p. 63-97.
- Arner, D.W, Buckley, R.P., and Zetzsche, D.A. (2022), "FinTech and the Four Horsemen of the Apocalypse: Building Financial Ecosystems for Resilience, Innovation and Sustainable Development", *Banking & Finance Law Review*, Vol. 39, n° 1, p. 5-31.
- Belleflamme, P., Lambert, T., and Schwienbacher, A. (2013), "Individual Crowdfunding Practices", *Venture Capital*, vol.15, n°4, p.313–333.
- Belz, F.M., and Binder, J. K. (2017), "Sustainability Entrepreneurship: A Convergent Process Model", *Business Strategy and the Environment*, vol.26, n°1, p. 1–17.
- Benjouid, Z. Nabil, N. and Aboulhouda, Z. (2023), "Le Maroc sur la bonne voie pour devenir une puissance énergétique", *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, vol. 4, p. 144-157.
- Bockel, A., Horisch, J. and Tenner, I. (2021), "A systematic literature review of crowdfunding and sustainability: highlighting what really matters", *Management Review Quarterly*, vol.7, n°1, p. 433–453.
- Brundtland Report. (1987), "Our Common Future. The World Commission on Environment and Development.", p.51.
- Bürer, M.J. and Wüstenhagen, R. (2009), "Which renewable energy policy is a venture capitalist's best friend? Empirical evidence from a survey of international cleantech investors", *Energy Policy*, vol.37, n° 12, p. 4997–5006.
- Butticè, V., Colombo, M.G., Fumagalli, E. and Orsenigo, C. (2019), "Green oriented crowdfunding campaigns: their characteristics and diffusion in different institutional settings", *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 141, p. 85-97

- Calic, G. and Mosakowski, E. (2016), “Kicking off social entrepreneurship: how a sustainability orientation influences crowdfunding success”, *Journal of management studies*, vol.53, n° 5, p.738–767.
- Chen, Y., Zhang, R. and Liu, B. (2017), “Joint Decisions on Production and Pricing with Strategic Consumers for Green Crowdfunding Products”, *International journal of environmental research and public health*, vol.14, n° 9, p.1090.
- Dempsey, N. et al., (2011), “The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability”, *Sustainable Development*, vol.19, n° 5, p. 289-300.
- Elgraini, M. (2013), “Territory and Sustainable Economic Development in Morocco”, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, vol. 4, Iss.10, p. 699.
- Foxon, T. and Pearson, P. (2008), “Overcoming barriers to innovation and diffusion of cleaner technologies: some features of a sustainable innovation policy regime”, *Journal of Cleaner Production*, vol. 16, n°1, p.148–161.
- Girouard, N. (2013), “Indicateur de la croissance verte : Le cadre d’analyse et les travaux de l’OCDE”, *Rapport du conseil économique pour le développement durable*, p.13-18.
- Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockström, J., Ohman, M. C. and Shyamsundar, P. (2013), “Sustainable development goals for people and planet”, *Nature*, vol. 495, p. 305–307.
- Halisçelik, E. and Soytaş, M.A. (2019), “Sustainable development from millennium 2015 to Sustainable Development Goals 2030”, *Sustainable Development*, vol. 27, n° 5, p.545-572.
- Hansmann, R., Mieg, H.A., and Frischknecht, P. (2012), “Principal sustainability components: empirical analysis of synergies between the three pillars of sustainability”, *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, vol. 19, n° 5, p. 451-459.
- Hobbs, J., Grigore, G. and Molesworth, M. (2016), “Success in the management of crowdfunding projects in the creative industries”, *Internet Research*, vol. 26, n° 1, p. 146–166.
- Hörisch, J. (2015), “Crowdfunding for environmental ventures: an empirical analysis of the influence of environmental orientation on the success of crowdfunding initiatives”, *Journal of Cleaner Production*, vol. 107, p. 636-645.
- Hörisch, J. (2019), “Take the Money and Run? Implementation and Disclosure of Environmentally Oriented Crowdfunding Projects”, *Journal of Cleaner. Production*, vol. 223, p.127–135.
- Kuhlman, T. and Farrington, J. (2010), “What is Sustainability?” *Sustainability*, vol. 2, n°11, p. 3436- 3448.
- Lagazio, C., and Querci, F. (2018). “Exploring the multi-sided nature of crowdfunding campaign success”, *Journal of Business Research*, vol. 90, p. 318-324
- Lam, P.T and Law, A.O. (2016), “Crowdfunding for renewable and sustainable energy projects: an exploratory case study approach”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 60, p.11–20.
- Liu, LL, Yang J., Yan, C. and Xang, Y. (2019), “The determinant of green crowdfunding project success: Evidence from Technology Projects”. *Social and Behavioral Sciences*, vol. 181, p. 115-124.
- Maehle, N. (2020), “Sustainable crowdfunding: insights from the project perspective”, *Baltic Journal of Management*, vol.15, n° 2, p.281-302.

- Moldan, B., Janouskova, S. and Hak, T. (2012), “How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets”, *Ecological Indicators*, vol. 117, p. 13-14.
- Murphy, K., (2012), “The social pillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis”, *Sustainability: Science, Practice and Policy*, vol. 8, n°1, p.15-29.
- Ortas, E., Burritt, R.L. and Moneva, J.M. (2013), “Socially responsible investment and cleaner production in the Asia Pacific: does it pay to be good?”, *Journal of cleaner production*, vol.52, p. 272–280.
- Otte, P.P. and Maehle, N. (2022), “The combined effect of success factors in crowdfunding of Cleantech projects”, *Journal of Cleaner Production*, Vol.366, article n° 132921.
- Petkova, A.P., Wadhwa, A., Yao, X. and Jain, S. (2014), “Reputation and decision making under ambiguity: A study of US venture capital firms' investments in the emerging clean energy sector”, *Academy of Management Journal*, vol. 57, n° 2, p. 422–448.
- Petruzzelli, A. M., Natalicchio, A. and Panniello, U. (2019), “Understanding the Crowdfunding Phenomenon and Its Implications for Sustainability”, *Technological Forecasting and Social Change*, vol.141, p. 138–148.
- Rhue, L. and Robert Jr., L. P. (2018), “Emotional delivery in pro-social crowdfunding success”, *Proceedings of the 36rd ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (CHI 2018)*.
- Rossolini, M., Pedrazzoli, A. and Ronconi, A. (2021), “Greening crowdfunding campaigns : an investigation of message framing and effective communication strategies for funding success”, *International Journal of Bank Marketing*, vol. 39, n° 7, p. 1395-1419.
- Sahmi, R., Elhachloufi, M. and Abouletar, M. (2021), “Crowdfunding: New Financing Tool for Social and Solidarity Economy in Morocco”, *International Journal of Financial Research*, vol. 12, n° 4, p.294.
- Salama S. and Aboukoura K. (2018), “Role of Emotions in Climate Change Communication”, In: Leal Filho W., Manolas E., Azul A., Azeiteiro U., McGhie H. (eds) *Handbook of Climate Change Communication*, Vol. 1, p. 137–150.
- Shaista, W., Pungut, HJ., Don, MD. And Syafie, MK. (2020), “Crowdfunding green projects in Brunei: awareness and investing preferences”, *Management of Environmental Quality: An International Journal*, vol. 32, n° 6, p. 1383-1400.
- Singh, V.K. (2022), “Regulatory and Legal Framework for Promoting Green Digital Finance”, In: Taghizadeh-Hesary, F., Hyun, S. (eds) *Green Digital Finance and Sustainable Development Goals. Economics, Law, and Institutions in Asia Pacific*. Springer, Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-2662-4>
- Soini, K. and Birkeland, I. (2014), “Exploring the scientific discourse on cultural sustainability”, *Geoforum*, vol. 51, p.213-22.
- Thompson, N., Kiefer, K. and York, J.G. (2011), “Distinctions not dichotomies: exploring social, sustainable, and environmental entrepreneurship”, in *Book Social and Sustainable Entrepreneurship*, p. 201–229.
- UNEP (2015), “Building Inclusive Green Economies Experience and Lessons Learned, 2010-2015”.

Vasileiadou, E., Huijben, J.C.C.M. and Raven, R.P.J.M. (2015), “Three is a crowd. Exploring the potential of crowdfunding for renewable energy in the Netherlands”, *Journal of Cleaner Production*, vol. 128, p. 142–155.

Yang, J., Liu, L. and Yin, C. (2019), “A Non-Liner Decision Model for Green Crowdfunding Project Success: Evidence from China”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 16, n° 2, p.187.

Zheng, H., Li, D., Wu, J. and Xu, Y. (2014), “The role of multidimensional social capital in crowdfunding: A comparative study in China and US”, *Information and Management*, vol.51,p. 488–496.